

Implementación de estrategias inclusivas dentro del modelo constructivista para niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Implementation of inclusive strategies within the constructivist model for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

AUTORES: Julissa Josefina Albán Cuestas ^{1*}

Leydi Johanna Castro Morán² *

Víctor Abel Romero Jácome³

Maya Aracely Sánchez Soto ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

La probabilidad de contar con estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la tendencia a implementar términos erróneos y los estereotipos de las estrategias pedagógicas, son algunas de las razones de estudio. Por lo cual, debido a la diversidad en las instituciones educativas y a la necesidad de fortalecer en los estudiantes la capacidad de generar un aprendizaje significativo, este artículo está orientado hacia una educación inclusiva constructivista, por lo que los docentes tienen la labor de analizar, seleccionar y aplicar estrategias para lograr una educación de calidad y calidez.

^{1*}Universidad Técnica de Babahoyo.

² Universidad Técnica de Babahoyo.

³ Universidad Técnica de Babahoyo.

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo.

Para el desarrollo de esta investigación se analizan los datos obtenidos tras la aplicación de una encuesta realizada a estudiantes que cursan séptimo grado de Educación General Básica, abarcando aspectos como los conocimientos claves sobre la inclusión y preguntas centradas en características principales del TDAH. Implementando una metodología mixta (cualitativa – cuantitativa) que permite llevar a cabo un análisis crítico y plantear posibles soluciones; además de una investigación descriptiva que busca exponer las cualidades principales que caracterizan al objeto en estudio; acompañándose de la deducción como método para formular conclusiones generales tomando como punto de partida hechos particulares.

De modo que es preciso que asuntos como el TDAH y la educación inclusiva no sean estudiados únicamente para hacer frente a situaciones, sino que también es importante crear conciencia y generar conocimientos sobre estos temas, con la intención de brindar capacitación y que estar preparados para afrontar sucesos venideros de la mejor manera posible.

Palabras clave: *afección, aprendizaje significativo, conocimiento, impulsividad.*

ABSTRACT

The probability of having students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), the tendency to implement erroneous terms and the stereotypes of pedagogical strategies, are some of the reasons for the study. Therefore, due to the diversity in educational institutions and the need to strengthen in students the ability to generate meaningful learning, this article is oriented towards an inclusive constructivist education, so that teachers have the task of analyzing, selecting and apply strategies to achieve quality and warmth education.

For the development of this research, the data obtained after the application of a survey carried out on students who are in the seventh grade of Basic General Education are analyzed, covering aspects such as key knowledge about inclusion and questions focused on the main characteristics of ADHD. Implementing a mixed methodology (qualitative - quantitative) that allows carrying out a critical analysis and proposing possible solutions; in addition to a descriptive investigation that seeks to expose the main qualities that characterize the object under study; accompanied by the deduction as a method to formulate general conclusions

taking as a starting point particular facts.

So it is necessary that issues such as ADHD and inclusive education are not studied only to deal with situations, but it is also important to raise awareness and generate knowledge about these issues, with the intention of providing training and being prepared to face upcoming events in the best possible way.

Keywords: *affection, meaningful learning, knowledge, impulsiveness.*

INTRODUCCIÓN

En este compendio se ha estudiado en detalle el marco de referencia que engloba el TDAH y desde las distintas perspectivas de las teorías que lo explican. Para lo cual se toma como punto de partida el estudio del enfoque constructivista, su presencia en la educación actual y las diversas estrategias que este comprende, teniendo en consideración los aspectos que se deben acatar para su cumplimiento, pero, sobre todo, dirigidas a una educación inclusiva, respondiendo a las necesidades de forma equitativa.

De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (Ineco, 2015) el TDAH se encuentra en más del 4% de la población a nivel mundial; en el contexto nacional se ha creado un instructivo desde la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva y el Ministerio de Educación con el fin de alcanzar una calidad educativa que dé respuesta a las necesidades de todos los estudiantes transformando de esta manera las prácticas pedagógicas; mientras que localmente, la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” cuenta con el departamento de “inclusión educativa” que tiene como objetivo principal velar por los derechos de todos los estudiantes, especialmente por quienes presentan necesidades significativas.

De tal forma, se plantea diversas acciones para el mejoramiento académico, ya que el propósito de este estudio es generar conocimientos sólidos y permitir al lector profundizar y fortalecer sus conocimientos sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) analizando la importancia de la implementación de estrategias inclusivas de carácter constructivista, por medio de la identificación de metodologías, reconocimiento de sus beneficios y selección de actividades motivadoras, puesto que así se posibilita contar con y

recursos pedagógicos alternativos para atender la diversidad estudiantil que muchas veces carece de estímulo por construir sus propias conceptualizaciones, dificultando el proceso de aprendizaje, lo que representa un obstáculo directo en el desarrollo cognitivo y no incentiva a la producción autónoma de significados a los asuntos tratados en clases.

A continuación, se desarrolla los conceptos claves que comprenden las variables abordadas en el tema de estudio.

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Según la OMS el referirse a trastorno sencillamente alude a los síntomas de alteración de la salud en el que se encuentra un ser humano (esperger, 2019). Con ello, se puede indicar que este término hace referencia a irregularidades en el proceso cognitivo y afectivo del desarrollo. Por lo tanto, el Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad se trata de una alteración de carácter neurobiológico que afecta el desenvolvimiento regular de una persona, de tal forma que su comportamiento, estado de ánimo y rendimiento en el aprendizaje se ve interrumpido y en consecuencia de ello se presenta una serie de complicaciones. Según Barkley (1997) el TDAH es una alteración del proceso ejecutivo en el cerebro que ocasiona dificultades en la autorregulación del afecto y la motivación, así como en el control de la conducta del niño, de tal forma que reduce la facultad de encaminar su comportamiento para el futuro (Pons, 2021).

Tipos de TDAH

Como bien se sabe, la humanidad es diversa ya que todas las personas son un mundo diferente, por lo tanto, su organismo tiene distintas reacciones ante determinadas situaciones, y la representación del TDAH no es la excepción, de tal forma este trastorno se puede presentar de tres maneras diferentes y este se logra diagnosticar de acuerdo a los síntomas. Según (Sulkes, 2020) estos son clasificados en tres formas;

- **TDAH, presentación predominante con falta de atención:** Los niños que padecen de este tipo de TDAH suelen distraerse fácilmente, pero no actúan de manera impulsiva ni presentan hiperactividad. Aunque puede que no tengan problemas de conducta, el no atenderlos de la manera correcta puede provocar otros problemas.
- **TDAH, presentación predominante con hiperactividad/impulsividad:** Por otro lado, estas personas presentan dificultad para controlar sus impulsos, lo que hace que la mayor

parte del tiempo sientan la necesidad de moverse, por lo general en estos casos ellos no tienen problema de atención puesto que a pesar de encontrarse intranquilos están captando lo que se les dice.

- **TDAH, presentación combinada:** Como su nombre lo dice, en esta clasificación los niños muestran dificultad tanto en la falta de atención como en la hiperactividad, sin embargo, esta representación puede disminuir gradualmente en el cambio de etapa del ser humano, en este caso al pasar la niñez y aproximarse a la adolescencia.

Causas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Según la fundación CADAH a pesar del sin número de investigaciones realizadas, no se ha logrado encontrar con exactitud el origen y los componentes concretos que aportan a la aparición del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hasta la actualidad, los estudios muestran que no hay una causa exclusiva que origine el TDAH y su sintomatología, al contrario, esto sucede a raíz de algunas complicaciones durante la etapa de gestación (s.f.) Tal como se ha mencionado anteriormente, a pesar de las investigaciones, los expertos no han identificado una causa determinante del TDAH, sino más bien se ha considerado que dicha irregularidad es originada por:

- **Factores genéticos:** Según Faraone 2005, Si uno de los progenitores sufre de TDAH, se cuenta con la probabilidad de 60-90% que el niño herede el trastorno.
- **Factores neuroquímicos:** Según las teorías explicativas neuroquímicas atribuyen al TDAH como origen de las alteraciones en la actividad cerebral provocadas por el desequilibrio de los neurotransmisores dopamina y adrenalina.
- **Factores psicosociales:** Aunque los expertos no consideran como factores determinantes causantes del TDAH, se considera que los componentes ambientales que rodean al individuo, desempeñan un rol significativo en la regulación y mediación del TDAH. (Defábula, 2018)

Afectaciones Coexistentes

Según especialistas en el tema, hay pocas probabilidades que otras complicaciones psicológicas sean causadas por el TDAH (Middlesex Health, 2021). Sin embargo, los niños con dicha irregularidad son más vulnerables que otros a tener afectaciones como:

- Trastorno de oposición desafiante.

- Trastorno de conducta.
- Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo.
- Trastorno de aprendizaje.
- Trastornos por abuso de sustancias.
- Trastornos de ansiedad.
- Trastornos del estado de ánimo.
- Trastorno del espectro autista.
- Tic nervioso o síndrome de Tourette.

Síntomas del TDAH

Es importante recalcar que la sintomatología de cualquier enfermedad, trastorno o irregularidad suele manifestarse de diferentes formas en los seres humanos, por lo tanto, los efectos pueden ser de mayor o menor intensidad. Por otro lado, en muchas ocasiones es frecuente encontrar características como falta de atención, hiperactividad o impulsividad en la etapa infantil, ya que es muy natural que en esas edades los niños sean activos, inquietos, se distraigan con otras cosas o escuchen poco, pero es necesario diferenciar entre aquellos comportamientos regulares o la presencia de un trastorno y para aquello es necesario acudir a un especialista que le haga el debido diagnóstico para así confirmar o descartar cualquier duda. Sin embargo, se presentará algunos de los síntomas predominantes:

- Manifiesta conductas de falta de atención, hiperactividad o impulsividad de forma desproporcionada en comparación con los otros niños de su edad y grado de desarrollo.
- Se ve afectado al menos dos facetas distintas de la vida del niño: escolar, social y/o familiar.
- Se mueve demasiado en momentos en los que no es adecuado.
- Posee inconveniente para relajarse.
- Cambia de actividad sin finalizar ninguna.
- Le cuesta escuchar, seguir ordenes e instrucciones.
- Es desorganizado en sus tareas y actividades.
- Cambia frecuentemente de conversación.

- Evita las actividades que requieren un alto nivel de concentración.
- Es impaciente y/o tiene problemas para esperar su turno. Entre otras.

Tratamiento

- **Medicamentos estimulantes:** dicho tratamiento ayuda a mejorar la sintomatología de la falta de atención e hiperactividad estabilizando los neurotransmisores, a veces funciona eficazmente en tiempo rápido. (Mayo Clinic, 2020)
- **Terapia del comportamiento:** Frecuentemente los niños con TDAH consiguen provecho con la psicoterapia conductista y terapia familiar, la formación en interacción social y asesoramientos eficaces, lo cual aportaría muy bien para regular algunos comportamientos (Mayo Clinic, 2020)
- **Estilo de vida y remedios caseros:** Como bien se sabe el TDAH es un trastorno un poco complejo y cada individuo es tan distinto, por ello no se puede generalizar y garantizar que un tratamiento funcione en todas las personas, sin embargo, hay sugerencias que pueden contribuir a mejorar el ambiente en el que se desenvuelve una persona con TDAH, por ejemplo;
 - Exprésale mucho afecto a esa persona.
 - Busca la forma de elevar su autoestima.
 - Al momento de dar instrucciones trata de usar palabras sencillas y demostraciones.
 - Evita momentos incómodos para quien padece este trastorno.
 - Usa tiempo de espera o consecuencias apropiadas para la disciplina.
 - Establecer rutinas y hábitos saludables.
 - Promueva la interacción social.

Enfoque Constructivista

En la revisión de la epistemología del constructivismo, el psicólogo Jean Piaget consta como el protagonista principal, quien propuso que el conocimiento en más que depositar información en el cerebro de los niños, como si se tratara de un espacio donde se alojen datos y conceptos decididos por personas desconocidas, más bien se concibe como el resultado de la interacción entre el sujeto (quien cuenta con capacidades innatas y conocimiento previos) y la realidad del contexto en el que este se desarrolla; siendo este último un factor externo o

punto de referencia, debido a que el aprendizaje se produce y obtiene de manera individual (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007).

Aunque por lo general se mantenga la idea de que los primeros años de vida, el desarrollo de un niño dependa principalmente de sus cuidadores y que todas sus acciones estén provocadas por impulsos o curiosidad, para Piaget, desde el nacimiento, el niño es capaz de recibir información del contexto, actuar y transmitir, valiéndose de capacidades innatas como: morder, oler, tocar, golpear, saborear, sentir, entre otras, es decir que toma como base los sentidos, que funcionan como receptores, progresivamente construye esquemas mentales y a partir de aquello le otorga significado a los elementos de la realidad.

El sujeto que intenta conocer la realidad no la copia, sino que selecciona información, la interpreta y la organiza partiendo de su esquematismo cognitivo. De acuerdo con Piaget (1986), no los adopta como tal, sino que los transforma y los asimila a sus estructuras mentales. Para la interpretación e integración de la nueva información el sujeto se apoya de los esquemas de conocimiento ya construidos por el mismo, considerando que dichos esquemas atraviesan un proceso de reajuste.

Características del Enfoque Constructivista

La metodología de enseñanza del enfoque constructivista debe presentar las siguientes características fundamentales (Alvarado, 2022):

- Pertinencia de los aprendizajes: si bien el tema central de la clase va de acuerdo a lo establecido en el libro de referencia de la asignatura, el docente debe realizar una revisión teórica de los contenidos a desarrollar con los estudiantes con el objetivo de ajustarlo a sus necesidades, realizar las adaptaciones necesarias, pero sobre todo analizar la aplicación de las teorías, de manera que se logra descubrir la importancia de la temática del día en la vida.
- Valorar los aprendizajes previos: tanto el proceso de enseñanza como de aprendizaje no parte de cero, se cuenta con sujetos con conocimientos previos, mismos que el docente debe de identificar previamente y hacer de estos su principio básico. En consecuencia, ambos actores (educador y educando) reconocen los aspectos fuertes y aquellos que exigen un mayor trabajo.

- Tener presente los estilos de aprendizaje: las personas además de poseer pensamientos propios se caracterizan por la manera en como son adquiridos los conocimientos, es lo que se denomina: ritmo y estilo de aprendizaje, que responde al cómo se asimila la información. Siendo así el eje principal al momento de seleccionar las estrategias a implementar en clase.

Beneficios del Enfoque Constructivista:

- Los estudiantes sienten que son parte de proceso y no simplemente receptores de información, lo que incentiva a asistir a la escuela y permanecer en constante preparación.
- Se le otorga significado a los conocimientos: reconociendo así la utilidad de lo que se aprende en las clases, dejando a un lado la idea de aprobar una materia para lograr pasar al siguiente nivel; en su lugar aprender para la vida.
- Se desarrollan y fortalecen habilidades cognitivas: el estudiante es capaz de identificar el proceso a través del cual él asimila, transforma y comprende la información obtenida del contexto. Relacionándose directamente con la metacognición, debido a que desarrolla la competencia de regular su autoaprendizaje.
- Mejora las experiencias de aprendizaje: los niños están felices y cómodos cuando sienten que son importante, que no solo ocupan un asiento, sino que son participes activos y claves de la clase. Dicha comodidad hace posible que los recuerdos sean grabados con mayor facilidad y provocando una reacción positiva.
- Se consideran las diferencias, los intereses personales y las creencias: en lugar de categorizarlo como una característica y/o aspecto que provoque segregación, forman parte de la identidad individual y de la clase en su conjunto. El niño no es un sujeto en blanco: es una persona que piensa, actúa y viene acompañado de una personalidad única.

Estrategias con un Enfoque Constructivista

Si bien el enfoque pedagógico constructivista tiene como eje principal que el sujeto sea capaz de generar su propio conocimiento, ya sea desde la postura de Piaget en el cual el niño aprende de forma autónoma, comprendiendo los conocimientos y relacionándolo con la información previa; o al analizarlo desde los aportes de Vigotsky, donde es necesario la interacción con la sociedad, las bases son directas: el cerebro no es consumidor sino

productor activo de información. Resultando el docente el encargo de guiar el proceso, encontrando un equilibrio entre la libertad absoluta y aquel que oriente acciones sin llegar al punto de establecer el camino específico que hay que seguir, por lo que se convierte en primordial la selección y aplicación de estrategias.

Entre los factores a considerar, luego de haber identificado las necesidades y estilos de aprendizaje de los educandos y previo a su puesta en práctica, se encuentran los siguientes (Guerrero, 1997):

- Interacción entre lo aprendido y lo por aprender: el cerebro de un niño no es una hoja en blanco en que se puede escribir desde cero, más bien ya presenta información que se encuentra guiando el desarrollo del sujeto. Razón por la cual durante este proceso la atención no está centrada en lo que se va a aprender sino las nociones que se tienen sobre el tema a causa de que es a través del cual se provoca un valor significativo.
- Valor significado a los contenidos: de acuerdo a la teoría de Ausubel para que el aprendizaje sobre significado debe pasar de lo “lógico” al “psicológico” espacio en el que las estrategias cumplen su función. Así, además de que los contenidos sean presentados de forma clara y organizada (lógico), mantienen una relación directa con las informaciones previas (psicológico) se logra otorgar valor a lo estudiado en clase.
- Estado de ánimo del estudiante: la predisposición por aprender influye en el desempeño académico del niño. En este sentido, se analiza la postura emocional y a partir de aquello se plantean estrategias que generen un esfuerzo intencionado por adquirir mayor conocimiento.
- Recopilación de estrategias de aprendizaje: los niños son sujetos pensantes y emocionales evolutivos (existe una constante pero no un modelo específico de comportamiento), por lo que los docentes deben estar preparados. No específicamente con un manual al cual acudir para conocer las reacciones, al contrario, con categorías de estrategias que funcionen de apoyo al reflexionar qué hacer frente a determinadas circunstancias.

Estrategias Inclusivas con Enfoque Constructivista para Niños con TDAH

- **Aprendizaje Cooperativo:** Más que crear grupos pequeños, la clave es que funcionen en equipos, es decir que entre los miembros se complementen, aportando cada uno con

las habilidades y destrezas que posee, incentivándose de forma mutua al aprendizaje, poniendo de manifiesto sus conocimientos y así contribuir a sus compañeros.

- **Ilustraciones:** El uso de pictogramas o representaciones visuales de conceptos u objetivo son elementos verdaderamente útiles que permiten que los estudiantes visualicen directamente la idea que se desea transmitir, dando paso a crear una asociación entre la teoría e imagen, de tal forma que les resulta más fácil recordar la información analizada.
- **Debates:** En las clases se trata de un intercambio de información de forma pacífica, trabajando en conjunto para obtener una conclusión, analizando el tema de estudio desde diversas perspectivas para sí lograr una investigación integral. A su vez, fomenta el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, empático y respetuoso.
- **Aprendizaje basado en problemas:** Se parte de un problema existente o presentado por el docente, en el cual se busca aplicar y generar conocimientos; por su lado los estudiantes deben realizar procesos investigativos, de análisis, argumentación y proponer soluciones factibles, produciendo una conexión entre la teoría y la práctica.
- **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):** con la finalidad de minimizar o evitar las adaptaciones al currículo, se dota a este de flexibilización, de tal forma que, desde el momento de su producción, y por lo tanto en su puesta en práctica, se caracteriza por ser abierto y estar orientado a una educación inclusiva (Mosquera, 2020).

METODOLOGÍA

Investigación mixta:

Comprende el estudio estadístico y un análisis enfocado en el significado práctico de los resultados. Así, en el presente trabajo se realizó una investigación de carácter cualitativo–cuantitativo, con recursos teóricos y tabulación descriptiva de los datos recopilados por medio de la encuesta efectuada en la Unidad Educativa; con el objetivo de que, con base a los porcentajes reflejados en los resultados, además de conocer a la cantidad de estudiantes relacionados directamente con el asunto en cuestión, permite llevar a cabo el análisis crítico y objetivo, profundizar en el tema y plantear posibles soluciones.

Investigación descriptiva:

Tipo de investigación que detalla las características que identifican al objeto de estudio, considerándolo de suma importancia debido a que a través de la descripción del problema fue posible obtener conocimiento sólido de lo comprendido por Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la educación y las estrategias inclusivas con la que se cuenta. De tal manera que da la oportunidad de contribuir en la búsqueda de soluciones, encaminadas a brindar a los docentes nuevas estrategias que sirvan de apoyo en la mejora de los procesos educativos de las actividades que permitan la inclusión en su mayor expresión.

Método deductivo: Se determinan las situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos que permite formular conclusiones generales. Se lo implementa en esta investigación, mediante el análisis particular de las preguntas comprendidas en la encuesta directa para continuar con una postura globalizada.

RESULTADOS

Si bien es cierto que desde el punto de vista del docente el término Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es muy conocido, la encuesta realizada demuestra la necesidad de socializar el asunto con los estudiantes a través del fortalecimiento de valores sociales, para así hacer de la educación inclusiva un elemento característico de la institución, pero no simplemente teórico sino también práctico. Al mismo tiempo, pese a que se identifica el uso de estrategias para captar la atención y prevenir las distracciones partiendo de los trabajos colaborativos, se requiere que además de estar dirigidas bajo un enfoque constructivista incentiven una mayor participación con el objetivo principal de que los educandos desempeñen un papel activo en su proceso de aprendizaje y sean realmente incluidos en las clases.

Aun cuando los porcentajes frente a las cuestiones relacionadas con la dificultad de concentración, la percepción de la carga horaria de las asignaturas y el hecho de sentir el deseo de jugar durante la clase son inferiores en relación a su contraparte, no quiere decir que todo esté funcionando con normalidad, que por unos cuantos sujetos sea prescindible analizar lo que acontece en las aulas o específicamente la realidad que afrontan los estudiantes en su proceso cognitivo. Más bien, si tan solo fuera una persona la que forme parte de este

porcentaje significa que se requiere estudiar el asunto, ampliar la visión inclusiva y examinar las estrategias en función.

1. ¿Has escuchado alguna vez hablar del Trastorno por Déficit de atención e hiperactividad?

Gráfico 1.- Pregunta 1

Autores: elaboración propia

Análisis: Del total de estudiantes encuestados (136), el 84% respondieron no haber escuchado el término Trastorno por Déficit de atención e Hiperactividad, y tan solo el 16% seleccionaron que “sí”. Lo que permite detectar la necesidad de hacer de este un tema de clase, enfocándose en cómo identificarlo y el trato adecuado en casos de contar con compañeros con dicho trastorno en el salón de clases; con el fin de no esquematizarlo o crear una imagen errónea del asunto, disminuyendo así los niveles de discriminación.

2. ¿Sabes qué es hiperactividad?

Gráfico 2.- Pregunta 2

Autores: elaboración propia

Análisis: Los resultados de la encuesta refleja que el 74% reconoce no haber escuchado el término hiperactividad, a diferencia del 26 % quienes señalaron que sí. No obstante, cabe destacar que los estudiantes pese a no conocer dicha expresión, si cuentan con nociones básicas de lo que esta comprende, razón por la cual es necesario que los docentes aborden este asunto implementando la denominación adecuada para así lograr una correcta identificación.

3. ¿Conoces sobre la educación inclusiva?

Gráfico 3.- Pregunta 3

Autores: elaboración propia

Análisis: Para realizar es estudio de estos resultados se toma en consideración que los estudiantes desconocen de ciertas terminologías de ámbito pedagógico, de tal manera que en la encuesta realizada el 33% respondió que sí, frente al 67% que señaló no conocer sobre la educación inclusiva pese a que la Unidad Educativa cuenta con un departamento destinado a este asunto y que en el previo proceso de elecciones estudiantiles se contó con una persona con discapacidad física; por tal motivo es posible determinar que se requiere fortalecer este tema con mayor constancia.

4. ¿Qué harías si tuvieras un compañero con discapacidad en tu clase?

Gráfico 4.- Pregunta 4

Autores: elaboración propia

Análisis: Tomando en cuenta que la solidaridad es un valor que impulsa el hecho de ser conscientes de las necesidades de otros y estar dispuesto a brindar ayuda, resulta destacable que, del total de estudiantes encuestados, el 100 % respondió que si tuvieran un compañero con discapacidad en su clase buscarían su amistad y no lo dejaría solo; a su vez ante la opción de “no quisiera tener un compañero con discapacidad” expresaron verbalmente que esto no significa que no estarían dispuestos a recibirlo sino que no les gustaría que sus amigos adquieran alguna capacidad física que los haga diferentes.

5. ¿Tienes alguna dificultad para concentrarte en clase?

Gráfico 5.- Pregunta 5

Autores: elaboración propia

Análisis: Dentro de la falta de concentración, el cual es un trastorno en la capacidad de atención, del total de estudiantes encuestados el 21 % dio como respuesta que sí tiene dificultad para concentrarse en clase, evidenciando que los niños con problemas de

concentración suelen tener dificultades en sus estudios a causa de la falta de atención. Y el 79 % respondió que no tienen dificultad de concentrarse en clase.

6. ¿Con que frecuencias realizan trabajos grupales en clase?

Gráfico 6.- Pregunta 6
Autores: elaboración propia

Gráfico 7.- Pregunta 6
Autores: elaboración propia

Análisis: Los trabajos grupales son una de las mejores estrategias para que los estudiantes se motiven dentro de las aulas, da lugar a la inclusión y a un proceso de aprendizaje mutuo, permitiendo disminuir los niveles de distracción en los estudiantes. así por medio de la encuesta se constató su implementación a razón de que el 0% señaló que no, el 34% seleccionó que siempre realizan trabajos grupales, mientras tanto el 66% indicó que algunas veces se utiliza esta estrategia. De ahí que en un 37% de las ocasiones son formados por el docente, 52% los propios estudiantes y el 11% tanto docente como estudiante toman esta decisión.

7. ¿Cómo consideras tu nivel de participación en clase?

Gráfico 8.- Pregunta 7
Autores: elaboración propia

Gráfico 9.- Pregunta 7
Autores: elaboración propia

Análisis: Del total de estudiantes encuestados, los resultados revelan que el 59% es muy participativo ya que siempre están actuando en la clase, el 35% participa únicamente si el docente se lo pide y tan sólo el 6% de los estudiantes mencionan que no les gusta. En cuanto al miedo que generalmente existe en las intervenciones el 74% de los estudiantes señalan sentir temor a equivocarse al participar en la clase, a diferencia del 26% que no, por lo cual se denota la necesidad de motivar a los estudiantes y crear un ambiente de confianza en la clase.

8. ¿Qué hace el docente si alguien se distrae mucho en clase?

Gráfico 10.- Pregunta 8

Autores: elaboración propia

Análisis: Generalmente los niños son bastante inquietos, conversan con la persona que está a su lado o se distrae durante la clase, por lo que los docentes deben buscar estrategias para continuar sin dañar el ambiente armónico en el aula. Así durante la encuesta realizada se pudo evidenciar respuestas del 57% manifestando que el docente cambia de puesto a un estudiante cuando se distrae mucho, mientras que el 36% menciona que el docente solo le llama la atención para que deje de distraerse y tan solo el 7% indica que el docente no hace nada. Demostrando que continúa siendo una de las soluciones más rentables pero que también es posible resolverlo a través del dialogo.

9. ¿Consideras que es importante que en clase se hable de los valores?

Gráfico 11.- Pregunta 9

Autores: elaboración propia

Análisis: Uno de los pilares fundamentales de la educación son los valores debido a que regulan el comportamiento de las personas y da lugar a una convivencia armónica, motivo por el cual no puede ser dejado a un lado durante el desarrollo de las clases, tanto en su teoría como desde un enfoque práctico. De modo que al cuestionar a los estudiantes la importancia de hablar de los valores las encuestas reflejan que para un 99% si lo son, pero el 1% restante señaló que no. Por lo tanto, es indispensable que los docentes continúen fortaleciendo y permitiendo que sean los propios educandos lo que logren otorgar un significado a este asunto relacionado a la ética y directamente a una educación inclusiva.

10. ¿Consideras que la información que recibes durante la clase es muy pesada?*Gráfico 11.- Pregunta 10**Autores: elaboración propia*

Análisis: Pese a que el enfoque pedagógico constructivista tiene como objetivo principal que los estudiantes sean capaces de producir su propio conocimiento es innegable la importancia del manejo de conceptos teóricos debido a estos forman parte de la realidad que sirve como fundamento, para luego de su análisis y comprensión desarrollar nuevos ideales. Así, en la encuesta aplicada tras cuestionar la carga de las clases el 65% señaló que estas no les resultan pesadas, mientras que para el 35% los contenidos expuestos por el docente sí poseen dichas características. Razón por la cual es necesario realizar adaptaciones en las estrategias.

11. ¿Te gusta jugar durante la clase?*Gráfico 12.- Pregunta 11**Autores: elaboración propia*

Si la respuesta es sí, conteste lo siguiente:

Gráfico 13.- Pregunta 11
Autores: elaboración propia

Gráfico 14.- Pregunta 11
Autores: elaboración propia

Análisis: Pese a que el juego es una de las actividades favoritas a desarrollar, los estudiantes seleccionados para la encuesta reconocen el momento y tiempo adecuado para llevarlo a cabo, pues así los demuestran sus respuestas: 85 señalaron que no les gusta jugar en clase, y 20 marcaron que sí. A estos últimos se aplicaron preguntas adicionales obteniendo así que: 7 de ellos juegan pese a tener conciencia de la reacción del docente, más los 13 restantes no lo hacen; en cuanto a tener la capacidad de contralar esta acción: 16 determinan que sí y 4 que es algo que les es difícil lograr.

DISCUSIÓN

Muchas personas piensan que el TDAH hace referencia a una enfermedad mental o discapacidad, no obstante, se trata de una alteración del desarrollo cognitivo y afectivo, lo que equivale a que presentan dificultad para procesar la información del contexto. Ante aquello, si bien sus causas no se encuentran estrictamente definidas por autores, ni los sujetos que la experimentan tienen como constante una lista de comportamientos específicos, pequeños detalles pueden ser motivo para la posibilidad de diagnosticar dicho trastorno y por tal razón tratarlo a tiempo, disminuyendo el grado de impacto o las consecuencias que pueden afrontar en el aula de clases y su entorno cercano en comparación a casos en los que se desconoce de su presencia.

Con respecto al enfoque constructivista, si bien para Piaget el aprendizaje es resultado de un proceso individual y Vygotsky se le da importancia a la interacción social, los fundamentos que toma el docente para la selección de las estrategias no depende de cuál de los dos postulados sea el más reciente o llame su atención, más bien de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Así, si bien en la pregunta siete abordada en la encuesta el 59% señaló que le gusta participar en clase, en la cuestión desprendida de la misma, el 74% indica sentir miedo a equivocarse, podría suponer una falta de confianza y por tal razón verse afectado el postulado de Piaget; a su vez, la constancia de que en las clases se implementen trabajos colaborativos y que un 52% de los estudiantes revelen que son ellos mismo los encargados de formarlos le otorga valor a la teoría de Vygotsky. En consecuencia, lo primordial del constructivismo es que sea el sujeto el encargo de producir su conocimiento y el maestro de velar por su alcance.

Finalmente, es importante discrepar sobre el pensamiento de algunas personas puesto que creen que es necesario excluir del sistema educativo regular a los niños que presentan algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje. Pero es fundamental comprender que la verdadera solución está en incluir a todas las personas en el mundo ordinario. Vale recalcar que a pesar de la premisa mencionada al inicio aún hay personas que defienden e incentivan incorporar a todos los niños a la escuela regular y para sumar la práctica inclusiva es preciso reformas en la políticas y normativas educativas. Si bien es cierto en el campo educativo y haciendo énfasis en la temática de estudio (TDAH) es sumamente necesario e indispensable el uso de estrategias inclusivas para niños que presentan este y otros trastornos, puesto que el docente es tan responsable como el padre de familia en acompañar al niño en el transcurso de su vida estudiantil y velar por el desarrollo integral del mismo.

CONCLUSIONES:

- El objetivo principal del enfoque constructivista no es que el docente moldee a sus estudiantes y cree una copia exacta, sino que sean ellos mismos capaces de gestionar su propio proceso de aprendizaje y producir conocimiento significativo. Así el reconocimiento de las nociones previas, las habilidades innatas, el desarrollo de destrezas y la adquisición de competencias permitirán, además de asimilar la información,

comprender el valor y la funciones que estas cumplen tanto en el presente como para situaciones futuras, la utilidad de lo estudiado en las clases para la vida. Quedando demostrado que la educación es proceso constante, se aprende a aprender, en este contexto aun lo que podría parecer irrelevante se convierte en el punto de partida para iniciar un nuevo camino.

- La calidad de la educación no se define únicamente por los recursos materiales con los que cuenta la institución, la cantidad de títulos que poseen los docentes que en esta laboran o simplemente por ser una característica presente en un documento; es indispensable el nivel de satisfacción de los estudiantes al formar parte esta, es así que la inclusión es una característica fundamental para su alcance. Bajo esta premisa, las estrategias seleccionadas por los docentes, además de estar dirigidas al cumplimiento de los objetivos planificados se busca generar una interacción entre los educados, haciendo de la diversidad un factor enriquecedor a la educación.
- Se dice que por naturaleza el niño es inquieto y tiende a tratar de jugar en todo momento y aunque existen excepciones, es más probable encontrar la mayoría de aquellos casos, por ello es sumamente importante acudir a un especialista si el niño presenta síntomas del TDAH, de tal forma se podrá descartar o confirmar la presencia de dicho trastorno. Por otro lado, es sumamente importante recordar que no existe cura para dicha afección puesto que no es una enfermedad sino una alteración neurológica, pero si bien es cierto se puede brindar algunos cuidados y tratamientos para controlar las reacciones o síntomas. Para concluir es necesario mencionar que, así como en la diversidad humana muchas veces las reacciones son distintas ante determinadas situaciones, el TDAH no es la excepción puede que a un individuo le resulte positivo un tratamiento, pero en otro tal vez no se vea el mismo resultado.
- Tanto en los salones donde constan niños con TDAH como con aquellos en los que no, las estrategias deben ser inclusivas, adaptarse a las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- Alvarado, M. (25 de mayo de 2022). *¿En qué consiste el enfoque constructivista?* Obtenido de Plataforma Educativa Luca: <https://www.lucaedu.com/enfoque-constructivista/>
- Araya, V., Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). Constructivismo: orígenes y perspectivas. *Laurus*, vol. 13, núm. 24, mayo-agosto, 2007, pp. 76-92.
- Defábula. (26 de enero de 2018). *Blog de Defábula*. Obtenido de <https://blog.centrodefabula.com/tdah-que-es-un-trastorno-biologico-o-psicosocial/>
- esperger, m. (29 de noviembre de 2019). *Mundo Asperger*. Obtenido de <https://mundoasperger.com/definicion-del-concepto-de-trastorno/>
- fundacioncadah.org. (s.f.). *fundacioncadah.org*. Obtenido de <https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/que-causa-y-que-no-causa-el-tdah.html>
- Guerrero, J. L. (1997). *ISSN: 0212-5374 Estrategias para el aprendizaje significativo-constructivista*. Granada: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Ineco. (08 de Abril de 2015). *Fundación INECO*. Obtenido de <https://www.fundacionineco.org/mas-del-4-de-la-poblacion-mundial-tiene-tdah/#:~:text=Existen%20tres%20subtipos%20de%20TDAH,la%20poblaci%C3%B3n%20mundial%20tiene%20TDAH.>
- Mayo Clinic*. (9 de septiembre de 2020). Obtenido de [https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/adhd/diagnosis-treatment/drc-20350895#:~:text=Actualmente%20los%20medicamentos%20estimulantes%20\(psicoestimulantes,del%20cerebro%20llamadas%20neurotransmisores%22.](https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/adhd/diagnosis-treatment/drc-20350895#:~:text=Actualmente%20los%20medicamentos%20estimulantes%20(psicoestimulantes,del%20cerebro%20llamadas%20neurotransmisores%22.)
- Middlesex Health*. (11 de noviembre de 2021). Obtenido de <https://middlesexhealth.org/learning-center/espanol/enfermedades-y-afecciones/el-tdah-en-ni-os>
- Mosquera, G. I. (7 de octubre de 2020). *UNIR*. Obtenido de <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/disenio-universal-para-el-aprendizaje-dua-el-camino-hacia-una-educacion-inclusiva/>
- Piaget, J. (1986). *Seis estudios de psicología*. (2ª ed.). Barcelona: Barral.

- Pons, V. E. (24 de junio de 2021). *Psicoterapeutas.com*. Obtenido de https://psicoterapeutas.com/psicologia-clinica-infantil-y-adolescentes/tdah_general/#:~:text=Atenci%C3%B3n%20e%20Hiperactividad.-,Definici%C3%B3n,afecto%20y%20de%20la%20motivaci%C3%B3n%E2%80%9D.
- Sulkes, S. B. (abril de 2020). *Manual MSD*. Obtenido de <https://www.msmanuals.com/es-es/professional/pediatr%C3%ADa/trastornos-del-aprendizaje-y-del-desarrollo/trastorno-por-d%C3%A9ficit-de-atenci%C3%B3n-hiperactividad-tda-tdah>